

Arquitetura moderna e madeira nos ginásios de Icaro de Castro Mello

Joana Mello de Carvalho e Silva

Arquiteta e urbanista (1997), mestre em Arquitetura e Urbanismo (2005) pela EESC-USP e doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo (2010) pela FAUUSP. É docente da Escola da Cidade em São Paulo.

Rua Agostinho de Queiroz, 89 Vila Ipojuca São Paulo SP CEP 05057-070 (11) 3853 1496
joana-mello@uol.com.br

Arquitetura moderna e madeira nos ginásios de Icaro de Castro Mello

Integrante da primeira geração de arquitetos modernos paulistas, Icaro de Castro Mello (1913-1986) ocupa uma posição singular na história da arquitetura moderna brasileira por ser um dos raros exemplos do campo profissional, cuja produção se concentrou numa temática específica: a das construções esportivas. Autor de uma centena edifícios no Brasil e na América Latina, Castro Mello desenvolveu como atleta uma sensibilidade aguda para reconhecer os problemas levantados pela prática esportiva à arquitetura, e como arquiteto formado na tradição politécnica de São Paulo, um raciocínio que privilegiava os problemas construtivos e tirava proveito das especificidades técnicas de cada material nas soluções estruturais e plásticas que adotava em suas obras. Apesar de sua relevância, a obra do arquiteto permanece ainda pouco estudada, o trabalho aqui apresentando pretendendo lançar luzes sobre como a sensibilidade e a formação acima indicadas se expressaram nos projetos de cinco ginásios de pequeno e médio porte destinados a um público de 500 a 8000 pessoas construídos em Sorocaba (1950), Ribeirão Preto (c. 1951), Bauru (1953), Porto Alegre (1954) e Bertioga (1962) com limites orçamentários significativos.

Isolados ou integrados a conjuntos desportivos e de recreação, os ginásios se configuram como um dos grandes campos de experimentação do arquiteto. Respondendo de modo criativo a uma série de condicionantes programáticos, econômicos e técnicos, Castro Mello desenvolveu várias famílias de ginásios, caracterizadas pelo porte, disposição do programa e solução estrutural. No conjunto de projetos, chama à atenção a variedade dos sistemas estruturais desenvolvidos a partir da associação entre pórticos, pilares ou empenas de concreto armado com arcos ou vigas de madeira “contraplacada”,¹ treliças metálicas ou de madeira, estruturas metálicas radiais ou lamelares que formavam abóbadas, cúpulas ou coberturas planas. Os ginásios aqui enfocados foram construídos em pórticos ou pilares de concreto armado que recebiam a estrutura da cobertura em arcos ou vigas de madeira “contraplacada” que podem ser agrupados em três tipos de solução técnica e volumétrica distintas.

O primeiro tipo analisado é formado pelos ginásios de Sorocaba e Porto Alegre já mencionados, além daqueles realizados em Santos (1948) e em Campinas (1954).² Neles se reconhecem ecos das experiências desenvolvidas pelos arquitetos cariocas especialmente a partir dos anos 1940, notadamente na volumetria movimentada por planos curvos e diagonais, definida pelo programa de necessidades. No ginásio de Sorocaba, menção especial na 1ª. Bienal de São Paulo em 1951, o arquiteto adotou uma planta retangular, cuja cobertura se desenvolve em dois níveis. O mais alto recobre a quadra e dois setores de arquibancadas com arcos de madeira “contraplacada” que se apóiam em pórticos de concreto armado externos e sustentam por meio de tirantes o nível mais

¹ Este era nome adotado pelo arquiteto e as revistas da época para a estrutura, pesquisas preliminares apontam contudo que este talvez não seja o termo mais apropriado, o termo mais correto sendo estrutura de madeira laminada.

² O Ginásio de Campinas foi realizado para o Instituto de Previdência do Estado de São Palo (Ipesp).

baixo, que recobre outros dois setores de arquibancada, garantindo de todos os ângulos uma visibilidade total. Sobre os arcos de madeira “contraplacada”, aos quais se acoplam mãos francesas de madeira, apóiam-se terças do mesmo material que sustentam a cobertura de chapas de alumínio. O material e a técnica da madeira “contraplacada” desses arcos, cuja construção e funcionamento ainda precisam ser melhor investigados, vencem vãos de cerca de 50 metros, tendo sido calculados pelo engenheiro Enio Perillo da empresa TEKNO – Construções, indústria e Comércio, responsável também pela execução da estrutura.

Planta do pavimento térreo, corte longitudinal e corte transversal do Ginásio de Sorocaba (PAGLIA)

Maquete e vista interna do Ginásio de Sorocaba (PAGLIA)

Propaganda da TEKNO – Construções, indústria e Comércio divulgando a madeira “contra-placa” com foto do Ginásio de Sorocaba (ACRÓPOLE, n. 51)

O ginásio de Porto Alegre, realizado para o Grêmio Náutico União, segue a mesma solução, tendo sido calculado pelo engenheiro Arthur Luiz Pitta, responsável pelo cálculo de outra dezena de projetos realizados pelo arquiteto entre os anos de 1940 e 1970. Construído em um terreno de menor dimensão, o ginásio se desenvolve em dois níveis. No primeiro, o arquiteto dispôs o programa de apoio – bar, copa, cozinha, administração, sanitários públicos, depósito, gabinete médico e vestiários – e as escadas de acesso à quadra, disposta no pavimento superior juntamente com as arquibancadas. Como no ginásio de Sorocaba, a cobertura se desenvolve em dois níveis. O mais alto recobre a quadra no sentido longitudinal é composto por arcos de madeira

“contraplacada”, mãos francesas e terças de madeira que apóiam a cobertura de chapas de alumínio e são sustentados por colunas de concreto armado. No último arco, implantado no limite da quadra, o arquiteto localiza tirantes de madeira que suportam a cobertura mais baixa, também em chapa de alumínio, das arquibancadas. Ainda que a solução atenda ao programa requisitado, aos limites do terreno e à iluminação e ventilação da quadra, o seu desenho resulta menos equilibrado e harmônico do que o alcançado em Sorocaba, especialmente em função da elevação da quadra e das arquibancadas.

Planta pavimento térreo e das quadras, maquete, corte transversal e vista atual do Ginásio de Porto Alegre (ACRÓPOLE, n. 201; MOTTA)

O segundo tipo é composto pelos ginásios do Esporte Clube Noroeste de Bauru e o de Ribeirão Preto. Em Bauru, o ginásio encomendado pela companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, fazia parte de um complexo esportivo composto por estádio, pista de atletismo, campo de futebol, piscinas, quadras de vôlei, basquete e tênis, auditório, playground, stand de tiro e instalações de

apoio perfazendo uma área de 101.906,00 m².³ Segundo Ferraz, do projeto original, o ginásio de esporte é o que mais se destaca, a sua importância sendo reconhecida pelas revistas *Acrópole* e *AA. Constructions Sportives – Actualités* e pelo livro *Architettura Pratica*.⁴ Como no de Porto Alegre, o ginásio se desenvolve em dois níveis. O primeiro implantado sob as arquibancadas dá acesso ao ginásio e abriga os programas de apoio – bar, sala do técnico, vestiário e sanitários. O segundo abriga a quadra, as arquibancadas, o palco, a tribuna e a sala da imprensa. Diferentemente dos dois anteriores, contudo, a planta desse ginásio é circular, a quadra sendo descentrada para dar lugar ao palco e a arena destinada especialmente aos espetáculos ali apresentados. A solução parece ter sido adotada para “tornar todo tipo de espetáculo visível de qualquer ponto da arquibancada”,⁵ compatibilizando a atividade esportiva com a recreativa.

Planta do térreo e da quadra do Ginásio do Esporte Clube Noroeste de Bauru (ACRÓPOLE, n. 223)

Do ponto de vista estrutural, o ginásio é composto de pórticos de concreto armado radioconcêntricos inclinados que estruturam as arquibancadas e a cobertura em arcos de madeira “contraplacada” que conformam uma cúpula de 52 metros de diâmetro encimada por um lanternin também de madeira que permite a ventilação do ginásio. Entre os pórticos, há brises fixos de

³ Artemis Rodrigues Fontana Ferraz, *Marcas do moderno na arquitetura de Bauru*. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, 2003 p. 109

⁴ Idem, op. cit., p. 127

⁵ Idem, op. cit., p. 127.

concreto armado que protegem as paredes externas garantindo um melhor desempenho térmico ao edifício. A foto interna da cobertura parece indicar que os arcos de madeira “contraplacada” eram compostos por peças maciça coladas verticalmente travadas por peças dispostas no sentido da curvatura, às quais se agregavam mãos francesas que suportavam as terças que provavelmente apoiavam chapas de alumínio.

A solução adotada pelo arquiteto em outros ginásios, como os realizados no Clube Sírio e para Federação Universitária Paulista de Esportes, já tinha sido empregada no anteprojeto do ginásio de Ribeirão Preto. A meio caminho entre as obras de Sorocaba e de Bauru, o ginásio de Ribeirão Preto é composto por dois blocos, cujos volumes contrastantes marcam a composição. Um de planta circular que abriga a quadra, as arquibancadas e sob estas bares, sanitários para o público e depósitos e outro anexo de planta retangular que abriga os vestiários e sanitários dos jogadores ligados diretamente à quadra por uma passagem coberta. O volume da quadra é composto por pórticos de concreto armado em “V” invertido que apóiam arcos de madeira “contraplacada” travados por um anel central de madeira encimado por um lanternim, seguindo o mesmo esquema adotado no ginásio de Bauru. O bloco destinado aos jogadores e a passarela tem cobertura inclinada que se contrapõe à forma curva no ginásio, dando movimento à composição.

Planta do térreo e da quadra do Ginásio de Ribeirão Preto (ACRÓPOLE, n. 51)

Fachadas norte e leste do Ginásio de Ribeirão Preto (ACRÓPOLE, n. 51)

O último tipo é representado pelo ginásio de Bertioga, que integra as edificações da colônia de férias do Sesc. Destinado às atividades de lazer, recreação e esporte não competitivo, o ginásio recupera a técnica da madeira “contraplacada” testada nos anos 50, neste caso empregada em vigas apoiadas em blocos de concreto armado revestidos com pedra que suportam uma cobertura de telha ondulada de fibrocimento em duas águas. Na fachada transversal, sem dúvida a mais expressiva, o oitão é fechado por venezianas de madeira pintadas de vermelho como a estrutura da cobertura, seu acesso parcialmente vedado por uma parede também revestida de pedra que protege o gol, criando um ambiente sombreado bastante agradável.

Corte transversal, vista externa e interna do Ginásio de Bertioga (ACRÓPOLE, n. 355)

Se nos ginásios de Sorocaba, Porto Alegre e Ribeirão Preto o arquiteto desenha blocos total ou parcialmente independentes definidos pelo programa, cuja volumetria é movimentada por planos e linhas curvas, horizontais, verticais e diagonais, nos ginásios de Bauru e Bertioga o edifício é definido por um bloco único de volumetria essencialmente marcada pelo sistema estrutural. A concisão alcançada nesses últimos dois projetos parece ter dirigido a produção do arquiteto a

partir dos anos 1960, o Ginásio do Ibirapuera (1952-1957) abrindo caminho para uma série de ginásios e estádios nos quais o arquiteto busca integrar numa forma única estrutura e arquitetura. Para tanto, Castro Mello abandona a madeira e a tecnologia do “contraplacado” para adotar um sistema estrutural definido por pórticos de concreto que configuram as arquibancadas, circulação e dependências de apóio e estruturam cúpulas metálicas de cobertura. Esta mesma solução estrutural é adotada nos ginásios de *Fortaleza (1964-71)*, *Recife (1969-70)* e *Brasília (1970-73)*, com a diferença marcante de que nestes últimos os pórticos de concreto e as arquibancadas, circulações e escadas de acesso assumem externamente uma expressividade formal mais marcante. A cobertura também participa ativamente da composição externa do edifício, assumindo internamente um efeito plástico notável, tanto através das peças metálicas de sua estrutura, quanto do lanternim central, algo também verificado nos ginásios de aqui apresentados.

Não se sabe ao certo porque as soluções empregadas pelo arquiteto nos ginásios dos anos 1950 não foram adotadas nas décadas seguintes, mas é possível imaginar que a substituição da madeira pelo concreto armado tenha sido animada por um conjunto de fatores, alguns deles ainda a serem investigados em profundidade, tais como: o aumento no porte das encomendas e com isso do orçamento disponível; a intenção técnica e plástica de unir numa forma única estrutura e arquitetura; o amadurecimento e concisão da linguagem de Castro Mello; o barateamento e a disseminação da tecnologia do concreto, entendida como expressão da tecnologia e da arquitetura nacional; o aumento conseqüente da demanda por fôrmas de madeira compensada e o subseqüente desinteresse econômico, plástico e técnico pelo material e por tecnologias como a estrutura “contraplacada”. Sejam quais forem os motivos, o ginásios de Sorocaba, Ribeirão, Bauru, Porto Alegre e Bertioga, a época tão valorizados como revelam a sua publicação em revistas nacionais e internacionais, levantam ao menos quatro questões importantes para reflexão tanto do ponto de vista as práticas projetuais quanto da história da arquitetura no Brasil. A primeira é a possibilidade de utilização da madeira em programas de porte maior e mais complexo que o residencial e em estruturas que chegam a vencer vãos de até 59 metros. A segunda é a possibilidade de industrialização da madeira a partir de peças comerciais, como caibros, terças, tábuas e chapas de madeira, que tornam a construção mais econômica sem a perda de sua qualidade estética. A terceira é a qualidade estrutural e plástica dessas estruturas. E a quarta e última é a importância da recuperação histórica dessas experiências e da investigação mais a fundo da história da madeira, de sua industrialização e de seu emprego no país.

Bibliografia

Livros

FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. Marcas do moderno na arquitetura de Bauru. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, 2003, p. 107-139.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. “Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a reconhecer”. In: GUERRA, Abílio (Org.). Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira. V. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 63-77.

_____. “Arquitetura moderna, estilo Corbu, pavilhão brasileiro”. In: GUERRA, Abílio (Org.). Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira. V. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 207-225.

CARONARA, Pasquale. Architettura Pratica. Torino, Unione Tipografico: Editrice Torinese, 1954-1962, pp. 242; 255-57; 986-87.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: Edart-São Paulo Livraria Editora, 1972.

ICARO DE CASTRO MELLO. Principais projetos. São Paulo: J. J. Carol, 2005.

KAMITA, João Massao. *Espaço moderno e país novo*. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. 1999. 184f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.

PAGLIA, Dante (Org.). Arquitetura na Bienal de Paulo. São Paulo: Ediam, s/ p.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999.

SHÜTZ, Alfred. O Mundo Artístico do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Pró-Arte.

WISNIK, Guilherme. “O programa escolar e a formação da 'escola paulista’”. In: Ferreira, Avany de Francisco e Mello, Mirela Geiger. Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo: FDE, 2006.

XAVIER, Alberto. “Icaro de Castro Mello: nas arenas da profissão”. São Paulo. *Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, v. 16, n. 98, p. 89-97, out./ nov. 2001.

ZAULI, Bruno; ORTENSI, Dagoberto; LIUTI, Ario. *Civiltà Sportiva. Organizzazione dello Sport nel Mondo*. Roma: Edizione Mediterranee.

Periódicos

MELLO, Icaro de Castro. "Gymnasium de Sorocaba". *Habitat*. São Paulo, n. 2, p. 16, jan/mar. 1951.

_____. "Gymnasium Municipal de Sorocaba". *Acrópole*. São Paulo, n. 155, p. 273-7, mar. 1951.

_____. "Gymnasium Municipal Ribeiro Preto". *Acrópole*. São Paulo, n. 162, p. 201-6, out. 1951.

_____. "Projeto para gymnasium em Porto Alegre". *Acrópole*. São Paulo, n. 201, pp. 404-5, jul. 1955

_____. "Ginásio da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil". *Acrópole*. São Paulo, n. 223, pp. 239-41, mai. 1957.

_____. "Hall de sport à Bauru ». *Architecture d'Aujourd'hui*, n. 29, pp. 12-3, fev. 1958.

_____. "Ginásio de esportes". *Acrópole*. São Paulo, n. 355, pp. 34-5, out. 1968.